

MONITOREO PARTICIPATIVO COMUNITARIO EN EL HUMEDAL EL CULEBRÓN

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2023

Colaboran:

Nombre

Fecha

GUÍA 1 “MONITOREANDO LOS CAMBIOS EN EL AMBIENTE: EL CASO DEL HUMEDAL EL CULEBRÓN”

La siguiente guía tiene como propósito presentar los principales conceptos relacionados con la realización de un **monitoreo ambiental**, y entregar las instrucciones para realizar procedimientos de monitoreo de variables **físico-químicas** en el ambiente, y describir las características **bióticas** (microbiológicas, flora y fauna) y **abióticas** (climáticas y geográficas) de un humedal. Además, se promoverá la formulación de preguntas relacionadas con la **investigación en ecología y conservación**.

Las actividades se encuentran organizadas en tres etapas:

1

Focalización: se presenta la contextualización del problema, y se formulan preguntas y predicciones que puedan ser respondidas con la recopilación de información que se desarrolla durante la etapa siguiente.

2

Exploración: se desarrollan estrategias que permitan la recopilación de información y la confrontación de distintos puntos de vista.

3

Reflexión: con los resultados obtenidos, se espera responder las preguntas y predicciones establecidas al comienzo de la etapa de focalización.

Se espera que las actividades propuestas contribuyan al desarrollo de los siguientes **objetivos de aprendizaje**, los cuales se han descrito como prioritarios en el documento “Actualización de la Priorización Curricular: Ciencias Naturales y Ciencias para la Ciudadanía” (Ministerio de Educación, 2023).

Aprendizajes esperados:

1. Basales

OA 4 I Medio

Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, considerando: 1) los niveles de organización de los seres vivos (como organismo, población, comunidad, ecosistema), y 2) las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, parasitismo).

OA 8 I Medio

Explicar y evaluar los efectos de acciones humanas (conservación ambiental, cultivos, forestación y deforestación, entre otras) y de fenómenos naturales (sequías, erupciones volcánicas, entre otras) en relación con: 1) el equilibrio de los ecosistemas, 2) la disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables, y 3) las posibles medidas para un desarrollo sustentable.

OA 2 III y IV Medio

Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de los recursos naturales de Chile, considerando la eficiencia energética, la reducción de emisiones, el tratamiento de recursos hídricos, la conservación de ecosistemas o la gestión de residuos, entre otros.

2. Transversales

7° básico a IV Medio

- Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.
- Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.
- Reconocer la importancia del trabajo —manual e intelectual— como forma de desarrollo personal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando sus procesos y resultados según criterios de satisfacción personal, sentido de vida, calidad, productividad, innovación, responsabilidad social e impacto sobre el medio ambiente, y apreciando la dignidad esencial de todo trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR UN MONITOREO AMBIENTAL?

Objetivos de la actividad

Los/las estudiantes serán capaces de:

- **Identificar** los principales componentes bióticos y abióticos en un ecosistema de humedal costero.
- **Describir** las características físico-químicas, microbiológicas, y de flora y fauna en tres sitios del espejo de agua del humedal El Culebrón en Coquimbo.
- **Registrar e interpretar** los resultados obtenidos a través de la observación y medición con instrumentos y equipos especializados para el monitoreo ambiental.

1 FOCALIZACIÓN Introducción

Hay varias definiciones de **monitoreo**, aquí presentamos dos:

Podemos definir el **monitoreo** como: “La colección, análisis e interpretación rutinaria de datos físicos, químicos y biológicos en un sitio definido, a lo largo de un período dado y con una frecuencia de muestreo establecido” (Shear, 1995). Por otra parte, para Spellerberg (1991), el monitoreo consiste en “Las observaciones sistemáticas de parámetros relacionados con un problema específico, diseñadas de tal manera que nos provean información sobre las características del problema a tratar y sus cambios a lo largo del tiempo”.

¿Por qué es importante realizar un monitoreo ambiental?

La población humana ha crecido de una manera importante en las últimas décadas, demandando continuamente espacio y recursos naturales para su subsistencia. Para darle solución a los problemas ambientales que surgen como producto de estas demandas, se requiere de diversas acciones tecnológicas, político administrativas y legislativas que posean un programa integral de seguimiento, elaborado con base en los resultados del análisis riguroso de la situación ambiental (UNDP, 2005). Estos análisis nos revelan el nivel de complejidad de la problemática mencionada, ya que incluye las caracterizaciones sectoriales de los medios involucrados y un diagnóstico sistémico del desarrollo histórico del proceso de deterioro ambiental (Perevochtchikova, 2009). Requiere además una red de monitoreo ambiental funcional que proporcione datos duros de soporte, suficientes y confiables, sobre las observaciones de las características del clima, el agua, el suelo, la flora y fauna, y las amenazas a las cuales se enfrenta el área de estudio en el cual se desarrolla el monitoreo ambiental.

El **monitoreo** es un proceso continuo que incluye varios ciclos, los cuales a su vez se componen de etapas. Dentro de un ciclo se comienza con una etapa de observación, seguida del registro de información que será analizadas y que permitirá posteriormente implementar una acción. Una vez concluido cada uno de los ciclos, se continúa con el siguiente ciclo de monitoreo que incluye un periodo de reflexión, a partir del cual se pueden obtener aprendizajes y realizar adaptaciones (Evans y Guariguata, 2008; CESCH, 2023).

DESAFÍO 1: FORMULA UNA DEFINICIÓN PROPIA

Si consideramos lo fundamental de ambas definiciones descritas anteriormente, y lo aplicamos en un sentido práctico para el trabajo que debemos realizar, **¿cómo definirías, con tus propias palabras, el concepto de monitoreo ambiental?**

MONITOREO AMBIENTAL:

En resumen, podemos decir que el monitoreo es una herramienta utilizada para la toma de decisiones de carácter ambiental. Considerando este fundamento, responde:

1- **¿Cuál(es) sería(n) el(los) propósito(s) para realizar un monitoreo ambiental en los humedales?**

2- **¿Qué puntos en el humedal podrían ser lugares estratégicos para realizar un monitoreo?**

3- ¿Qué variables bióticas y abióticas serán monitoreadas?

4- ¿Cómo se van a medir estas variables?

5- ¿Cómo será analizada la información que recopilamos durante el monitoreo?

6- ¿Cuál es la utilidad de los datos obtenidos durante el monitoreo?

DESAFÍO 2: FORMULA UNA PREDICCIÓN

CHALLENGE

Las predicciones en la ciencia, consisten en afirmaciones o supuestos que indican que ciertos eventos (o valores de variables) o condiciones pueden ocurrir o no. Por lo general, se asocian a hipótesis de investigación las cuales nos permiten guiar los análisis con la intención de obtener un resultado esperado.

Ahora, formula algunas predicciones que esperas encontrar en el sitio de estudio.

En el sitio de estudio esperamos encontrar:

2

EXPLORACIÓN

¿Qué vamos a medir?

El ambiente es de naturaleza compleja, debido a la diversidad de componentes físicos y bióticos que lo estructuran y por la infinidad de posibles interacciones que pueden ocurrir entre ellos. Describir esta naturaleza muchas veces es tarea compleja y laboriosa, por lo que la necesidad de simplificar la manera de ver y explicar lo que ocurre en nuestro entorno ha permitido el desarrollo de una gran diversidad de técnicas cuantitativas que nos permiten aproximarnos en el entendimiento de la estructura y dinámica del medio ambiente.

Durante esta etapa de nuestra actividad en terreno, es importante que sigas las siguientes instrucciones:

Forma un grupo de investigación integrado por estudiantes y un monitor a cargo.

Recuerda seguir las indicaciones entregadas en la actividad anterior sobre los cuidados y precauciones que debes tener antes de comenzar con las actividades en terreno.

Cada grupo de investigación deberá levantar información correspondiente a una de las siguientes **dimensiones**:

I. Descripción ambiental y características físico-químicas del agua.

II. Descripción de la flora y vegetación del sitio de estudio.

III. Descripción de la fauna en el sitio de estudio.

IV. Descripción de las características microbiológicas del agua.

V. Descripción de las principales amenazas en el ecosistema.

¡MANOS A LA OBRA!

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL Y CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA

Con el fin de describir las características ambientales correspondientes a los componentes abióticos del sitio de estudio, se levantará información sobre las siguientes variables físico-químicas del agua:

Temperatura: Variable ambiental que se define como la medida de la magnitud de calor que posee un cuerpo, en este caso, un cuerpo de agua. Depende directamente de la radiación solar y la latitud.

Oxígeno disuelto: Cantidad de moléculas de oxígeno (O_2) disuelto y disponible en el agua. Esta variable es muy importante, ya que la mayoría de los organismos acuáticos necesitan oxígeno para sobrevivir y crecer.

pH: Es una medida del grado de acidez o alcalinidad de una solución, es decir, la relación entre la concentración de iones hidrógeno (H^+) e hidroxilos (OH^-). Si hay más iones hidrógenos disueltos, la disolución es más ácida y el pH disminuye, es decir, si el valor del pH disminuye, se tiende a la acidez, mientras que si el valor del pH aumenta, se tiende a la alcalinidad. La escala de pH varía entre 0 a 14, siendo ácido con pH menor a 7, neutro con un pH de 7, y básicas o alcalinas, aquellas con un pH entre los 7 y 14.

Alcalinidad: Medida de la capacidad amortiguadora del agua. La alcalinidad de las aguas naturales procede principalmente de iones carbonato (HCO_3^-) y bicarbonato (CO_3^{2-}) que se disuelven y se filtran del suelo y rocas.

Dureza: Cantidad de calcio y magnesio disuelto en ella. La fuente natural de dureza es la piedra caliza, cuyo nombre químico es carbonato de calcio ($CaCO_3$) o carbonato de magnesio ($MgCO_3$).

Turbidez: Parámetro ambiental que indica la cantidad de materiales en suspensión. Estas partículas pueden ser sedimentos o microalgas.

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL Y CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA

ACTIVIDAD

Considerando las variables ambientales descritas previamente, registra los datos solicitados en las siguientes planillas de registro de datos.

Planilla 1. Registro de datos para las variables ambientales en el sitio de estudio. Recuerda utilizar una para cada punto de muestreo.

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL Y CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA

Fecha: __/__/____
 Hora de inicio: ____:____ Hora de término: ____:____
 Sitio de estudio: _____
 Coordenadas geográficas: _____ Altitud: _____ m.s.n.m*
 Equipo de investigación: _____

 Punto de muestreo: _____

Variables ambientales	* T° Ambiental:		* Condición atmosférica:	
	* T° del agua:		* Dureza:	* Turbidez:
Variables físico químicas del agua	* Oxígeno disuelto:		* pH:	* Alcalinidad:

(* m.s.n.s = metros sobre el nivel del mar.

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL Y CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA

Fecha: __/__/____
 Hora de inicio: ____:____ Hora de término: ____:____
 Sitio de estudio: _____
 Coordenadas geográficas: _____ Altitud: _____ m.s.n.m*
 Equipo de investigación: _____

 Punto de muestreo: _____

Variables ambientales	* T° Ambiental:		* Condición atmosférica:	
	* T° del agua:		* Dureza:	* Turbidez:
Variables físico químicas del agua	* Oxígeno disuelto:		* pH:	* Alcalinidad:

(* m.s.n.s = metros sobre el nivel del mar.

¡Imprime las planillas que sean necesarias para registrar tus puntos de monitoreo!

II.

DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO

La descripción de la vegetación nos entrega una variedad de antecedentes sobre las características del ambiente y nos permiten inferir sobre procesos e interacciones ecológicas entre sus componentes. Se ha enfatizado que los cambios en la vegetación no pueden ser interpretados en términos de un solo factor, sino que se debe considerar el complejo ambiental como un todo (Busso y Montani, 2004). Existen distintos enfoques al momento de abordar la manera en que se describe la vegetación de nuestra zona de estudio, con aproximaciones históricas, funcionales y descriptivas. Estas últimas involucran el estudio de la estructura horizontal y vertical de la vegetación y su composición florística, lo cual permite comparar y clasificar diferentes unidades de vegetación. Los antecedentes que recopilamos a través de estas descripciones nos resultan útiles para informar sobre el papel e importancia que tienen muchas especies vegetales y describir los principales componentes de una comunidad (Mostacedo y Fredericksen, 2000). Existe una gran diversidad de metodologías que permiten describir las características de la vegetación y el uso y aplicación de las técnicas recae exclusivamente en los objetivos y alcances de la investigación.

Con el fin de describir las principales características florísticas del sitio de estudio, se deberá levantar información sobre la riqueza (número de especies), **abundancia relativa** (número de individuos por especie) y cobertura vegetal. Para ello, debes registrar tus observaciones en la **planilla 2**.

La cobertura de la vegetación se estimará mediante técnicas de líneas interceptadas (Kuchler et al., 1976; CONAMA, 1994). Para ello, debes utilizar una huincha de 50 m (100 puntos en total o 100 cuadrantes puntuales en cada punto de muestreo, lo que se traduce en al menos dos transectos lineales de 50 m). En cada transecto se distribuyen 50 cuadrantes puntuales a intervalos de 1 m. En cada cuadrante y perpendicularmente a la huincha, se usa una aguja metálica con su extremo aguzado, se registra la presencia de las especies de plantas (arbustivas) interceptadas por la proyección vertical de la aguja (contribución específica) y el número de veces que ésta intercepta los individuos de cada especie (contribución específica contacto).

Para obtener la densidad de individuos de cada especie vegetal en el área de lectura de los cuadrantes puntuales y línea interceptada, se contabiliza el número de individuos por especie observada utilizando una parcela rectangular de 100 m². Para esto, se debe extender un metro hacia cada lado de la huincha de 50 m y se contabilizan las plantas vivas observadas en dicha área.

DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA EN EL SITIO DE ESTUDIO

Existen distintos métodos para la caracterización de la fauna terrestre, como **anfibios, reptiles, aves y mamíferos**. Debido a las características de nuestro monitoreo, utilizaremos metodologías de observación de aves, reptiles y mamíferos en **transectas lineales**, y **puntos de observación de aves**. Son metodologías no invasivas, de bajo costo y de rápida aplicación.

La **metodología de transectas** consiste en recorrer una línea imaginaria o banda, y registrar todo indicio de algún individuo a lo largo de este recorrido. Se busca identificar a estos organismos a través de la observación directa de los ejemplares y/o de manera indirecta mediante la detección de huellas sobre sustratos adecuados para la impresión de las mismas, así como también la localización de fecas, nidos, marcas de garras en árboles, marcas de huellas, pelos, madrigueras o excavaciones en la arena. Además, mediante la identificación de madrigueras se puede detectar la presencia de roedores fosoriales. El diseño de muestreo debe ser adecuado a la distribución espacial y temporal de la especie objetivo. Para reptiles y anfibios se considera la búsqueda activa en posibles refugios en el área de la transecta teniendo la precaución de no alterar el hábitat (por ejemplo, levantar un tronco caído y dejarlo como estaba).

En el caso de los **puntos de observación de aves**, en cada punto de muestreo se sitúa un observador cubriendo una superficie circular con un radio determinado (se sugiere un radio de 20 a 25 m), en las cuales se contabilizan todos los ejemplares presentes en esa área. Esto se repite un número determinado de veces según lo requiera el estudio, considerando que los puntos deben estar separados por una distancia suficiente para no contar a los individuos dos veces y, simultáneamente para no contar un ejemplar que viene del punto vecino. El tiempo de observación debe ser mayor en bosques y ambientes heterogéneos y complejos, siendo el tiempo mínimo a considerar de 10 minutos. En nuestro caso, el humedal es un sitio menos heterogéneo que un bosque, por lo que consideraremos **10 minutos** de permanencia por punto o estación de observación".

IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA

La microbiología es una rama de la biología que estudia las características de los microorganismos como las bacterias, hongos, protistas y parásitos y otros agentes como virus, viroides y priones. Estas formas de vida son posible de encontrar en todo tipo de sustratos y ambientes, siendo fundamentales en muchos procesos biológicos y ecológicos, por ejemplo en la nitrificación del suelo y en la descomposición de la materia orgánica en la naturaleza.

En nuestro monitoreo en el humedal El Culebrón, nos concentraremos en obtener resultados sobre la composición microbiológica del agua, en especial nos dedicaremos a identificar la presencia de bacterias en el agua del humedal.

Hay bacterias amigables y bacterias dañinas, que pueden afectar a otros organismos y a la salud humana. Algunas de las enfermedades transmitidas por bacterias presentes en el agua son la diarrea, cólera, fiebre tifoidea, disentería, entre otras.

La **presencia** o **ausencia** de organismos patógenos, que son responsables de causar enfermedades, se emplea como un indicador de la **calidad del agua**. Entre estos, se incluyen las bacterias que pertenecen al grupo de los coliformes, siendo la mayoría inofensivas para la salud humana. Dentro del grupo de los coliformes, se encuentra un subgrupo bacteriano denominado coliformes fecales. Estas bacterias tienen su hábitat en el intestino de animales y se hallan en sus excrementos. Entre ellas, destaca *Escherichia coli* como la especie más representativa. La presencia de *E.coli* señala la exposición del agua a heces de animales o seres humanos, lo que indica contaminación fecal y conlleva un riesgo inmediato para la salud humana y del ecosistema.

ACTIVIDAD

Considerando las características microbiológicas descritas previamente, registra los datos solicitados en las siguientes planillas de registro de datos.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA

Planilla 4. Registro de datos para las características microbiológicas en el sitio de estudio. Recuerda utilizar una para cada punto de muestreo.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA.

📅 Fecha: __/__/____ ⌚ Hora de inicio: ____:____ Hora de término:____:____

Sitio de estudio: _____

Coordenadas geográficas: _____ Altitud: _____ m.s.n.m*

Equipo de investigación: _____

📍 Punto de muestreo: _____

Coliformes totales	*Presencia: <input type="radio"/> *Ausencia: <input type="radio"/>	*Comentarios:
Escherichia coli	*Presencia: <input type="radio"/> *Ausencia: <input type="radio"/>	*Comentarios:

(*) m.s.n.s = metros sobre el nivel del mar.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA.

📅 Fecha: __/__/____ ⌚ Hora de inicio: ____:____ Hora de término:____:____

Sitio de estudio: _____

Coordenadas geográficas: _____ Altitud: _____ m.s.n.m*

Equipo de investigación: _____

📍 Punto de muestreo: _____

Coliformes totales	*Presencia: <input type="radio"/> *Ausencia: <input type="radio"/>	*Comentarios:
Escherichia coli	*Presencia: <input type="radio"/> *Ausencia: <input type="radio"/>	*Comentarios:

(*) m.s.n.s = metros sobre el nivel del mar.

¡Imprime las planillas que sean necesarias para registrar tus puntos de monitoreo!

V.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS EN EL ECOSISTEMA

Muchas de las actividades que realiza el ser humano tienen un impacto directo o indirecto sobre la naturaleza. Cuando estas se convierten en actividades que amenazan la vida y los procesos vitales y de interacción entre sus componentes, hablamos de amenazas para los ecosistemas.

Amenazas: Son presiones de efecto negativo sobre la naturalidad, integridad y diversidad biológica de un área.

En nuestro caso de monitoreo ambiental, nos detendremos a identificar, describir y cuantificar las principales amenazas a las cuales se enfrenta el Humedal El Culebrón. Entre las principales que podríamos observar, se encuentran:

Perros: Los perros de vida libre o perros con dueño sin y con correa generan perturbación en la fauna del humedal, principalmente en las aves.

Tránsito de vehículos motorizados: Los diferentes tipos de vehículos (motos, camionetas, cuatrimotos) que entran a ecosistemas como humedales o playas, generan una alta destrucción de la vegetación y de la fauna, especialmente de nidos de aves, polluelos o especies de menor tamaño que utilizan las huellas vehiculares para ocultarse. Desde 1998 está prohibido el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en playas, dunas costeras, litorales, ríos y lagos, establecido en la Orden Ministerial N°2 del Ministerio de Defensa.

Microbasurales: La acumulación de residuos domiciliarios y de la construcción en humedales genera contaminación e impacto visual negativo.

V.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS EN EL ECOSISTEMA

Contaminación del agua: Existe contaminación cuando las propiedades físico-químicas y/o biológicas son alteradas de modo que los organismos y/o salud humana son afectados. Las fuentes de contaminación del agua del humedal pueden ser difusas o puntuales.

Especie exótica invasora: Es una especie exótica, ya asilvestrada o naturalizada a un territorio, que expandió su área de distribución y su población, con lo cual amenaza e impacta negativamente los ecosistemas y hábitats donde se establece, y daña a las especies nativas que viven en ellos (MMA). Ejemplos, pez chanchito o hierba del rocío.

Otras amenazas: incendios, ciertas actividades extractivas como pesca con lienza, instalación de carpas y tomas dentro del humedal, vertimiento de contaminantes, extracción de flora, extracción de fauna, extracción de agua, extracción de áridos, vandalismo, intrusión humana (acercamiento indebido a fauna), construcción de infraestructura, relleno del humedal, muerte o daño de fauna (atropello, enmallamiento), contaminación acústica, contaminación por relave antiguo.

ACTIVIDAD

Considerando las amenazas descritas previamente, registra los datos solicitados en las siguientes planillas de registro de datos.

Planilla 5. Registro de datos para las amenazas en el sitio de estudio. Recuerda utilizar una para cada punto de muestreo.

 Fecha: __/__/____
 Hora de inicio: ____:____ Hora de término:____:____ Sitio de estudio:_____

Coordenadas geográficas: _____ Altitud:_____ m.s.n.m* Punto de muestreo: _____

Equipo de investigación: _____

Vehículos motorizados

Perros

Animales muertos

Extracción de:

Sector	Vehículos motorizados			Vida libre	Perros		Animales muertos			Micro basurales	Extracción de:							
	Vehículo Particular	Motos	Institucional		Con dueño sin correa	Con dueño con correa	Ave	Lobo marino	Otro		Flora	Fauna	Agua	Árido	Vandalismo	Carpas	Especies exóticas invasoras	Otra

Comentarios:

Una vez que realizamos la actividad en terreno, contamos con una gran cantidad de datos de las variables físico-químicas y microbiológicas del agua, características de la flora y fauna del sitio de estudio, además de identificar, describir y cuantificar las principales amenazas a las que se enfrenta el Humedal El Culebrón. Con los resultados obtenidos, responde de manera individual para discutir las posteriormente de manera grupal con tus compañeras/os.

PREGUNTAS ABIERTAS

- ¿Qué observaron?
- ¿Se cumplieron sus predicciones? De ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles sí y cuáles no?
- ¿Cuáles son las especies más representativas?
- ¿Cuáles son las principales amenazas?
- ¿Cómo podríamos estimar la contaminación microbiológica del agua?
- ¿En qué sector/sectores se observan los mayores niveles de contaminación?
- ¿De dónde puede provenir esa contaminación?

Anota aquí tus reflexiones

Bibliografía

- Busso C., Montani T., 2004. Métodos de Estudios de la Vegetación: Guía de trabajos prácticos de ecología. Departamento de Agronomía U.N.S.
- CESCH, 2023. Guía de monitoreo comunitario. Proyecto Adaptación al Cambio Climático en 3 comunidades costeras de Chiloé.
- CONAMA, 1994. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: Conceptos y Antecedentes Básicos. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Secretaría Técnica y Administrativa
- Evans K & M. Guariguata (2008). Monitoreo Participativo para el manejo forestal en el trópico: una revisión de herramientas, conceptos y lecciones aprendidas. Centro para la Investigación Forestal Internacional. Indonesia. ISBN: 978-979-1412-71-1
- Kuchler, A. W., Mueller-Dombois, D., & Ellenberg, H. (1976). Aims and Methods of Vegetation Ecology. *Geographical Review*, 66(1), 114.
- Ministerio de Educación. (2023). Actualización de la priorización curricular para la reactivación integral de aprendizajes educación básica y media.
- Ministerio del Medio Ambiente (2023). Especies exóticas invasoras en Chile. Una amenaza para la biodiversidad. Accesible en: [https://especies-exoticas.mma.gob.cl/#:~:text=Invasoras%20\(EEI\),nativas%20que%20viven%20en%20Oellos](https://especies-exoticas.mma.gob.cl/#:~:text=Invasoras%20(EEI),nativas%20que%20viven%20en%20Oellos).
- Mostacedo, B., & Fredericksen, T. (2000). Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal: Vol. I (BOLFOR).
- Perevochtchikova, M. (2009). La situación actual del sistema de monitoreo ambiental en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 24(72), 513–547.
- Shear, H. (1995). Ecological Assessment in Canada. En: C. Aguirre (ed.). Taller Norteamericano sobre Monitoreo para la Evaluación Ecológica de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos. Septiembre 18-22. General Technical Report RM-GTR-284. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service Rocky Mountain Forest and Range Experimental Station. Pp. 20-30.
- Spellerberg, I.F. (1991). *Monitoring Ecological Change*. Cambridge University Press, New York. 374 p.
- United Nations Development Programme. (2005). *Human Development Report 2005*. Oxford University Press.

Ejecuta:

Financia:

Colaboran:

